

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолевич ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Azizov Ahrorbek A'zamjonovich,
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti kichik ilmiy xodimi
E-mail.: aahazizov@gmail.com

O'ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN'ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943192>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbeklarning ekin-tikinchiilik bilan bog'liq tasavvurlarida ramz va belgilarning talqini tahlil etilgan. Aholi dunyoqarashida ekin-tikinchiilik bilan bog'liq turli ramzlar shakllangan bo'lib, ular namgarchilik, yog'ingarchilik, hosil mo'l bo'lishi yoki shamol bo'lishi kabi xususiyatlarni o'zida mujassam etganligiga ishonganlar. Bunday ramz hamda belgilar ming yillar davomida vujudga kelgan bo'lib, bu mintaqada istiqomat qilib kelyotgan aholining dunyoqarashini ifodalaydi.

Kalit so'z: hosildorlik, namgarchilik, tumor, qurbaqa, tipratikan, o'rdak, taqa, Sopollitepa, Umay ona.

Azizov Akhrorbek Azamjonovich,
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD),
Junior Researcher at the Institute of History
of the Academy of Sciences of Uzbekistan
E-mail: aahazizov@gmail.com

INTERPRETATION OF SYMBOLS AND MARKS AND UZBEK AGRICULTURAL TRADITIONS

ABSTRACT

This article analyzes the interpretation of symbols and signs in the imagination of Uzbeks associated with agriculture. People's worldviews developed various symbols associated with agriculture, which they believed to embody characteristics such as rain, precipitation, bountiful harvests, or wind. Such symbols and signs have been created over thousands of years and reflect the worldview of people living in this region.

Keywords: fertility, humidity, amulet, frog, hedgehog, duck, horseshoe, Sopollitepa, Umayona.

Азизов Ахрорбек Азамжонович,
Доктор философии по историческим наукам (PhD),
Младший научный сотрудник Института истории
Академии наук Узбекистана
E-mail.: aahazizov@gmail.com

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ В УЗБЕКСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется трактовка символов и знаков в воображении узбеков, связанных с сельским хозяйством. В мировоззрении населения сформировались различные символы, связанные с сельским хозяйством, и они считали, что они воплощают в себе такие характеристики, как дождь, осадки, обильный урожай или ветер. Подобные символы и знаки создавались тысячелетиями и отражают мировоззрение людей, проживающих в этом регионе.

Ключевые слова: плодородие, влажность, амулет, лягушка, еж, утка, подкова, Сополлитепа, Мать Умай.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Insoniyat tarixidagi eng katta ixtirolardan biri albatta ekin-tikinchiликning vujudga kelishi hisoblanadi. Ekin-tikinchiлик vujudga kelishi bilan uning o'ziga xos ramz va belgilari shakllana boshladi. Ilk ramzlar bevosita mashg'ulotni anglatish yoki ajratish uchun vujudga kelgan bo'lishi mumkin. Dastlabki ishlab chiqarish mashg'ulotlaridan biri chorvachilik bo'lsa, shubhasiz, ahamiyati jihatidan ikkinchi yirik mashg'ulot ekin-tikinchiлик hisoblanadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Ushbu maqolada o'zbek xalqi ekin-tikinchiлигинing ramzlari kelib chiqishi va talqini arxeologik topilmalar, san'at na'munalari, hunarmadchilikdagi bezaklar, etnografik tadqiqotlar va dala tadqiqoti materiallarini tahlil qilish hamda qiyosiy solishtirilgan.

Ekin-tikinchiлик bo'yicha turli yillarda tadqiqotlar olib borilgan. Ularda tarixiy izlanishlarni F. Middendorf, G.P. Gelser, V. Bartold, Ya. G'ulomov, A. Muhammadjonov, elshunoslik bo'yicha M. Andreev, Ye.M. Peshereva, N.P. Lobacheva, B.X. Karmisheva, K. Shoniyozov, U.S. Abdullayev, A.A. Ashirov, A.R. Qayumov, Z.S. Isoqov kabi tadqiqotchilar amalga oshirishgan. Ekin-tikinchiликda ramzlar talqini bo'yicha alohida tadqiqot amalga oshirilmagan.

TADQIQOT NATIJALARI.

Ilk ekin-tikinchiлик ramzlari va belgilarini o'zida mujassam etgan yodgorliklar devoriy qoyatosh suratlari bo'lib, Turon qadimgi aholisi turmush tarzi to'g'risida ishonarli ma'lumotlarni beradi. Xususan, Zarautsoy, Sarmishsoy, Saymalisoy kabi qoyatosh suratlarida ovchilik manzaralari bilan birgalikda ilk dehqonlar suratlarini ham ko'rishimiz mumkin.

Zarautsoy qoyatosh tasvirlarida uchraydigan uchburchaksimon kiyim kiyib olgan odamlar tasvirlari bo'lib, ularning qo'llarida ibtidoiy so'qa va o'roqlar tasvirlangan[1, C.28-30]. Ularning kiygan kiyimlari atrofidagi boshqa ovchilar hamda manzarada tasvirlangan odamlarnikidan farq qiladi. Bu kiyim ilk o'rim uchun kiyilgan maxsus marosim kiyimi bo'lishi mumkin. Ilk dehqon jamoalari uchun esa ushbu uchburchaksimon shakl dastlabki ramz sifatida tasavvur qilingan bo'lishi mumkin.

Ekin-tikinchiликda marosim kiyimlari bevosita hosildorlik ramzlari hisoblangan hayvonlarning tashqi ko'rinishlarini anglatgan bo'lishi ham mumkin. Bunga yorqin misol sifatida Saymalisoy qoyatosh suratlarida ifodalangan qo'shchilar suratlarini keltirishimiz mumkin. Unga ko'ra, omochni qo'shga qo'shgan kishilar o'ziga xos dumli kiyimlarni kiyib olishgani tasvirlangan[2, C.35]. Bundan tashqari, raqs tushayotgan kishilarning suratlari ham ushbu qoyatosh tasvirlarida ifodalangan bo'lib, ular qo'llarida qoramol shoxlarini tutib turishgani chizilgan.

Ushbu qoyatosh suratidagi dumli marosimiy kiyim va odamlar raqsga tushish jarayonida qo'llarida ko'tarib turgan qoramol shoxlari shuni tasdiqlaydiki, ilk ekin-tikinchiлик ramzlaridan biri buqa siymosi bo'lgan. Marosimiy kiyim kiygan holda yerga omoch bilan ishlov berish suratining mavjudligi, ekin-tikinchiлик ramzlaridan biri buqa bo'lganligini tasdiqlaydi. Qadimgi xalqlarning ko'pchiligida buqa ekin-tikinchiлик va hosildorlik ramzi hisoblangan.

Eng qadimgi ekin-tikinlik ramzlaridan yana biri qoyatosh suratlarida ifodalangan quyosh ramzi hisoblanadi. Qadimgi insonlar ekinlarni yetishtirishdagi quyoshning ahamiyatini yaxshi tushunganlar va uning suratidan ramz sifatida foydalangan bo‘lishi mumkin. Saymalisoy qoyatosh suratlarida quyosh boshli odamlar tasvirlangan. Ushbu suratda marosimiy raqs ijrosi aks ettirilgan bo‘lib, raqs tushayotgan insonlarning yuqori va quyi qismida quyosh boshli odam surati tasvirlangan[2, C.35]. Ushbu manzarada quyoshning chiqishi va botishi hodisasi aks ettirilgan bo‘lishi mumkin. Shu orqali qadimgi kishilar quyoshning ekinlarni yetishtirishdagi ahamiyatini tasvirlagan bo‘lishi ehtimoldan holi emas.

Turon hududida qadimdan ekin-tikinlik iqlim, tabiiy manbalar va aholi turmush tarziga ko‘ra shakllangan. Aholi mashg‘ulotlari orasida aynan ekin-tikinlik katta ahamiyat kasb etib kelgan. Xususan, o‘lkaning yirik daryolari irmoqlari, qulay ekin ekish imkoni bo‘lgan joylarda aholi turli xil ekinlar yetishtirganlar. Natijada, ekin-tikinlikning asosiy manbasi bo‘lgan yer va suvdan foydalanish hamda sug‘orish tizimini o‘ziga xos ravishda yo‘lga qo‘yganlar. Suv manbasi va undan foydalanish natijasida milliy madaniyatda turli ramzlar shakllandi. Yomg‘ir va suv, quyosh hamda issiqlik ekin-tikinlik bilan mashg‘ul bo‘lgan jamoalar orasida o‘z belgisiga ega bo‘lib bordi.

Turon hududida miloddan avvalgi VI mingyilliklardan ilk ekin-tikinlik vujudga kelgan bo‘lsa, miloddan avvalgi IV mingyillikka kelib, ushbu mashg‘ulot sug‘orma shakli keng yoyila boshladi. Natijada, ekin-tikinlikning mahsuldorligi ortib, ushbu mashg‘ulot manbalari bilan bog‘liq turli ramzlar hamda belgilar sopol buyumlarda aks ettirila boshlandi. Ayniqsa, ushbu manbalar diniy tasavvurlar ta‘sirida yanada mustahkamlanib bordi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, Turonning har bir tarixiy-madaniy vohasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot rivojlangan markazlar paydo bo‘lganligi aniqlangan. Janubiy Turkmanistondagi Oltindep, Namozgohdep, Ulug‘dep, Gonur, Janubiy O‘zbekistondagi Sopolligep, Jarqo‘ton kabilarni shunday ekin-tikinlik markazlari hisoblanadi.

Turon hududidagi ilk bezakli sopol buyumlar yangi tosh davridan qo‘llana boshlagan. Sopol buyumlarda bezak sifatida turli hayvonlarning suratlari bilan birgalikda naqshli rasmlar ham solingan[3, B.7]. Ushbu ramz va belgilar qo‘llanishi diniy-falsafiy ahamiyat kasb etuvchi tushunchalarni o‘zida mujassam etgan. Xususan, ilk bezaklardan biri bo‘lgan o‘simlik surati yaratuvchanlik, hosildorlik va inson paydo bo‘lishi bilan bog‘liq qarashlarni ifodalagan.

O‘simlik ko‘rinishidagi bezakli sopol Sopollitepadan ham topilgan[4, C.72]. Ekin-tikinlik bilan mashg‘ul bo‘lgan bu jamoa orasida ramzlar bora-bora muayyan odamlar guruhini bildiruvchi ahamiyat ham kasb etgan. Bunday ramzlar tushirilgan muhrlar aynan Sopollitepadan ko‘plab topilgan.

Sopol buyumlarda to‘lqinsimon ramzlar alohida ajralib turadi. Bunday belgilar aholi turmushida beqiyos o‘ringa ega bo‘lgan suvning dastlabki ramzi sifatida ishlangan bo‘lishi mumkin. Suv qadimgi dehqonlar turmush tarzidagi eng ahamiyatli ikki manbaning biri bo‘lgan.

E‘tiqodiy qarashlarda suv hamisha muayyan ma‘bud yoki yaratuvchi xudo tarzida tasavvur qilingan. Turon tarixiga oid eng qadimgi yozma manba Avestoning “Yasht” qismida o‘lkaning qadimgi e‘tiqodi bilan bog‘liq qarashlari keltirib o‘tilgan. Ushbu kitobdagi mavjud yigirma ikki bobning bittasi suv ma‘budasi Ardivi Suvaga bag‘ishlangan[5, B.72]. Unga ko‘ra, hayotning boshlanishi, poklik, yaxshilik himochisi sifatida bugungi kungacha suv manbai xususiyatlari ushbu ma‘budaga hos ekanligi qayd etilgan. Zardushtiylik tasavvurlariga ko‘ra, olamning asosi bo‘lgan to‘rt unsuridan biri suv deb qaralgan. Shuning uchun zardushtiylik orasida suvni bulg‘ash katta gunoh hisoblangan[6, B.89].

Suvning ramzi sifatida ayrim hayvonlar tasavvur qilingan. Zardushtiylik qarashlariga ko‘ra, suvni gavdalantiruvchi hayvonlardan biri ilon hisoblangan. Keyingi davrlarda ham hosildorlik ilohasi – Nana haykalchalarida ilon ma‘buda bilan birgalikda tasvirlangan[7, B.48]. Dunyo xalqlari afsonalarining bir talqinida yerni ko‘tarib yurgan hayvon ilon sifatida talqin qilingan[8, B.11-12].

O‘simlik, suv manbalari ko‘rinishida bezak berilgan kulolchilik buyumlari Nomozgoh[9, C.36], Kaltaminor[10, C.32], Sopollitepa[4, C.72-73], Yerqo‘rg‘on[11, C.52], Tillatepa[12, B.34], Afrosiyob[13, C.311]; [14, C.56], Oltintepa[15, C.50], Kofirqal‘a[16, C.103], Mazdakxon[17, C.103] va boshqa manzilgohlar hamda shaharlardan topilgan. Sopol va boshqa buyumlarda aks

ettirilgan suratlar hamda bezaklar asosan, xo‘jalikdagi mashg‘ulotlar bilan bog‘liq hisoblanadi. O‘simliklarni bezak sifatida suratlarda chizilishi keyinchalik ilk yozuvlarning paydo bo‘lishiga ham sabab bo‘lgan[18, C.133]. Shuningdek, aholining dunyoqarashida ekin-tikinichilikning o‘rni qay darajada bo‘lganligini aynan ushbu bezaklar ko‘rsatib beradi.

Ekin-tikinichilikda qo‘llangan ramz va belgilar talqini turli afsona hamda rivoyatlarda aks ettirilgan. Ushbu afsonalarda suv manbasi talqini alohida ahamiyatga ega. Xususan, qadimgi turkiylarning afsonalariga ko‘ra, olam avval faqat suvlikdan iborat bo‘lgan va ona qush – Umay kelib suv tubidan tuproq olib chiqib, yerni yaratganligi qayd etilgan[19, C.8-9]. Shuning uchun keyinchalik ham Turon xalqlari xotiralarida suvning ramzi bo‘lgan yaratuvchi ona qush – o‘rdak siymosi saqlanib kelgan[20, C.14]. Bundan tashqari, qadimgi turkiylar Samo xudosi yog‘diradigan yomg‘irni “*urak*” deb ataganlar[21, C.49]. O‘rdak surati va shakli kulolchilikdagi eng muhim ramzlardan biri sifatida ahamiyatga ega. Rishton kulolchilik maktabi ramzlaridan biri aynan, o‘rdak hisoblanadi[22].

Yana bir qadimgi tukriy afsonaga ko‘ra yer yaratilgandan so‘ng hamma yoq suvlikdan iborat bo‘lganligi sababli, Kerbaliq deb nomlangan bahaybat baliq ustiga o‘rnatib qo‘yilgan va baliq yer parchasini ustida olib yurgan[6, C.67]. Bu kabi jonivorlar suvning ramziga aylangan va ular namgarchilik siymosi sifatida e‘zozlab kelingan. Ular shaklidagi tumorlar qadimdan suv manbasi qudrati va kuchini o‘zida mujassam etishiga ishonganlar.

Ekin-tikinichilikda ayrim hayvonlar yog‘ingarchilik yoki namgarchilik ramzi sifatida tasavvur qilingan. Ulardan foydalangan holda ekinlarga yomg‘ir yog‘dirish mumkinligi bilan bog‘liq ishonch mavjud bo‘lgan. Ana shunday ramzlar qatoriga qurbaqa hamda toshbaqani kiritish mumkin. Qurbaqa qadimdan suv va namgarchilik siymosi tarzida tasavvur etilgan[23, C.47]. Ularning haykalchalari ham shunday xususiyatga egaligiga ishonch mavjud bo‘lgan va ulardan shu maqsadda foydalanilgan. Baqa shaklli haykalchalar Sopollitepa yodgorligidan topilgan[4, C.14]. Farg‘ona vodiysi dehqonlari yaqin-yaqinlargacha baqalarni ekinzorlarning atrofiga yomg‘ir chaqirish maqsadida ilib chiqishgan[24, C.133].

Ekin-tikin yoki hosildorlik ramzlari o‘zbek xalqi hunarmandchiligida keng aks ettirib kelingan. Xususan, Marg‘ilon atlaschiligi na‘munalarida shunday ramzlarni uchratish mumkin. “*Qo‘chqorak*” - “*qo‘chqor shoxi*” (mahalliy hunaromadlar shevasida) naqshi asosan, ikki xil bo‘lib, ular katta va kichik qo‘chqor shoxi deb ataladi[25]. Qo‘chqor shoxi hosildorlik ramzlaridan biri sifatida hunarmandchilikda qo‘llanib kelingan.

Namgarchilik va suv manbasini anglatuvchi yana bir bezak turi mavjud bo‘lib, misgar hunarmandlar ushbu bezakdan keng foydalanib keladilar. Bu bezak turi “baliqsirt” deb atalib, oftobalarning tutqichlarini bezashda qo‘llaniladi[25].

Hosildorlik ramzlari sifatida hunarmandchilikda qo‘llanib kelingan bezaklar qatorida “bodom” ham alohida ahamiyatga ega. Bodom mevasi ko‘p bo‘lganligi uchun ham hosildorlik ramzi sifatida tasavvur qilingan. Ekin-tikinichilikda hosildorlikni anglatuvchi belgilar orasida eng keng tarqalgan ramz aynan bodom surati hisoblanadi.

Hunarmandchilikda qo‘llangan eng qadimgi ramz – hayot daraxti bezagi hisoblanadi[26, P.13]. Bu ramzga oid afsonalar Zardushtiylik tasavvurlarida o‘z aksini topgan. Unda hayotning yer yuzida paydo bo‘lishi talqini mavjud bo‘lib, barcha tirik narsalar hayot daraxtidan vujudga kelgan.

Eng qadimgi bezaklardan yana biri quyosh “oftob” deb atalib, quyoshni anglatgan va Buxoro hududida kashtachiligida qo‘llanib keladi[27, P.64].

Ayrim ramzlar yillar davomida o‘zining qadimgi mazmunini turli hayvon qismlari yoki shakllarga o‘zgartirgan holda qo‘llanib kelingan. Masalan, quyosh ramzi qo‘chqorak yoki ot taqasi shaklida ham kashtalarda ifoda etilgan[28, C.118]. Aynan bir ramz yuz yilliklar davomida geometrik shakllarga o‘zgargan holda bizgacha yetib kelgan. Suv ramzi – to‘lqinsimon chiziq, ekin turlari – turli o‘simliklar, ilon – geometrik shaklga o‘zgarganini ko‘rinish mumkin.

Zargarlikda qo‘llanib kelgan ayrim bezaklar ham bevosita ekin-tikinichilik bilan bog‘liq hisoblanadi. Zargarlik bezaklaridan bargak, kadjak, sepocha, bodom[29, C.56] kabi turlari mavjud bo‘lgan[30, C.102-103]. Turli o‘simlik va daraxtlarning ko‘rinishlari qo‘llanishida magik xususiyat

mavjud bo'lgan. Shu ramzlar orqali insonlarning serfarzand bo'lishi yoki uzoq umr ko'rishiga ishonilgan.

Barcha xalqlarda bo'lgani kabi o'zbeklar ziroatchiligida ham hosildorlik ramzi sifatida avvalo, o'simlik va hayvonlar tasavvur qilingan. Ular kichik maysa yoki yirik uy hayvonidan tortib parrandagacha bo'lishi mumkin bo'lgan. Ayrim hayvonlarni parvarishlash hosilning ko'p bo'lishini ta'minlashga doir ishonch mavjud bo'lgan. O'zbek xalqining an'anaviy dunyoqarashiga ko'ra, qadimdan qoramol[31, C.311], tuya[31, C.318], xo'roz[31, C.324], ot va ilon kabi hayvonlar hosildorlik ramzi sifatida e'zozlab kelingan.

Ayrim hollarda ekin mo'l bo'lishi maqsadida ba'zi chora-tadbirlar qo'llangan. Masalan, ekin maydonlariga urug'lik sepilgach, qo'ylarni haydab o'tish orqali hosildorlik yuqori bo'lishiga ishonch mavjud bo'lgan[32] Aholining fikricha qo'ylarning tuyoqlari bo'lingan bo'lgani uchun ular bosgan bir urug'dan ikkita alohida-alohida bosh o'simlik o'sib chiqadi deb tasavvur qilganlar.

Janubiy Qozog'iston hududida istiqomat qiluvchi o'zbeklar tasavvurlarida bug'doyni qovurib, qoramol oyog'i ostiga tashlash mahsuldorlikni oshirishiga ishonch mavjud bo'lgan[33, C.86]. Chorva mollari hosildorlikni oshirishi yoki ularning xususiyati ekinga o'tishi bilan bog'liq turli marosimlar ham qadimdan bajarib kelingan.

Ekinlarni yomon ko'zlardan saqlash va hosil mo'l bo'lishi maqsadida turli tumorlardan foydalanib kelingan. Bunday tumorlar aksariyati qoramol yoki qo'chqor shoxi yoki bosh chanog'i hisoblangan[33, C.61]. Ushbu vositalar orqali yovuz ruhlarni quvish mumkin deb hisoblaganlar[34].

XULOSALAR.

Mingyillar davomida ekin-tikinchiilik bilan bog'liq turli ramz va belgilar shakllangan. Ushbu ramz va belgilar aholining tabiat bilan bog'liq qarashlari, diniy tasavvurlari va marosimy hayoti natijasida vujudga kelgan. Ushbu belgilar hunarmandchilikda ham o'z ifodasini topgan bo'lib, bezaklar hamda xar-xil shakllar ko'rinishida qo'llanib kelinmoqda. Ayrim ramz va belgilar dastlab ekin-tikinchiilik bilan mashg'ul bo'lgan jamoa orasida shakllangan bo'lsa, keyinchalik uylarning ayrimlari davlat ramzlariga aylandi. Muayyan ijtimoiy guruhni anglatgan ushbu belgilar xukmron sulola ramziga o'zgardi.

Ekin-tikinchiilikdagi ramz va belgilar qo'llanish maqsadi hamda vazifalariga ko'ra alohida ahamiyat kasb etib kelgan. Bundan tashqari, ma'lum bir hudud dehqonlarining dunyoqarashidan kelib chiqqan holda o'z hududiga xos ramzlar shakllangan. Shu bilan birgalikda ushbu o'ziga xos ramzlar aholining mashg'ulot bilan bog'liq marosimlariga ko'chdi va asrlar davomida saqlanib keldi.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] Максудов Ф.А. К интерпретации сюжетов наскальных рисунков Зараутсая. // Мустақиллик йилларида Ўзбекистон археологияси: ютуқлар ва истиқболлар. Ўзбекистон мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган халқаро илмий конференция материаллари. – С.: 2016. – С. 27 – 30. (Maksudov F.A. On the interpretation of the subjects of rock paintings of Zarautsay. // Archeology of Uzbekistan in the years of independence: achievements and prospects. Proceedings of the international scientific conference dedicated to the 25th anniversary of Uzbekistan's independence. – S.: 2016. – P. 27 – 30.)
- [2] Помаскина Г.А. Когда боги были на земле... (Наскальная галерея Саймалы-Таша). – Ф.: Кыргызистан, 1975. – 35 с. (Pomaskina G.A. When the gods were on earth... (Saimaly-Tash rock gallery). – F.: Kyrgyzistan, 1975. – 35 p.)
- [3] Исомиддинов М.Х. Сополга битилган тарих. – Тошкент. Фан, 44 бет. (Isomiddinov M.Kh. History written on ceramic. – T.: Science, 44 p.)
- [4] Аскарлов А. Сапаллитепа. – Т.: Фан, 172 с. (Askarov A. Sapallitepa. - T.: Science, 172 p.)
- [5] Авесто: Яшт китоби / М. Исҳоқов таржимаси. – Т.: Шарқ, 2001. – 128-бет. (Avesta: Book of Yasht / M. Ishakov's translation. - T.: Sharq, 2001. – pp. 128.)

- [6] Аширов А.А. Ўзбек маданиятида сув. – Т.: Akademyashr, 2020. – 240-бет. (Ashirov A.A. Water in Uzbek culture. – T.: Akademyashr, 2020. – pp. 240.)
- [7] Сулайманов Р.Х. Нахшаб – унутилган тамаддун сирлари. – Ташкент: Маънавият, 2004. 48-бет. (Sulaymanov R.Kh. Like - the secrets of the forgotten civilization. - Tashkent: Spirituality, 2004. 48 p.)
- [8] Жўраев М., Нарзикулова М. Миф, фольклор ва адабиёт. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – 184-бетлар. (Joraev M., Narzikulova M. Myth, folklore and literature. – T.: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2006. - Pages 184.)
- [9] Аванесова Н.А. Археология Средней Азии: энеолит и бронзовый век. – Самарканд. Shabnam omad nur 2020. – 272 с. (Avanesova N.A. Archeology of Central Asia: Chalcolithic and Bronze Age. - Samarkand. Shabnam omad nur 2020. – 272 p.)
- [10] Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: Издание МГУ. – 352 с. (Tolstov S.P. Ancient Khorezm. – M.: Moscow State University Publishing House. – 352 p.)
- [11] Исамиддинов М.Х., Сулейманов Р.Х. Еркурган. – Т.: Фан, 1984. – 162 с. (Isamidinov M.Kh., Suleymanov R.Kh. Yerkurgan. – T.: Fan, 1984. – 162 p.)
- [12] Сулайманов Р.Х. Нахшаб – унутилган тамаддун сирлари. – Т.: Маънавият, 2004. – 48-бет. (Sulaimanov R.Kh. Nakhshab – unutilgan tamaddun sirlari. – T.: Manaviyat, 2004. – 48-bet.)
- [13] Хасанов М. и другие. О работах на городище Афрасиаб в 2013 г.// Археологические исследования в Узбекистане 2013-2014 года. – С.: Выпуск 10. 2016. – С. 310 – 314. (Khasanov M. and others. About the work at the Afrasiab site in 2013 // Archaeological research in Uzbekistan 2013-2014. – S.: Issue 10. 2016. – P. 310 – 314.)
- [14] Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII – начало XIII в.). – Ташкент, Фан, 1979. (164 с.) 56 с.
- [15] Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII-XII вв. – Т.: Фан, 1984. – 148 с. (Lunina S.B. Cities of Southern Sogd in the VIII-XII centuries. – T.: Fan, 1984. – 148 p.)
- [16] Сандибоев А.Н. Маймурғ илк ўрта асрларда. / Маъсул муҳаррир: Т.Ш. Ширинов. – С.: 2021. – 208-бет. (Sandiboev A.N. Maimurg in the early Middle Ages. / Responsible editor: T.Sh. Shirinov. – S.: 2021. – p. 208.)
- [17] Саипов С.Т. Неполированная керамика Средневекового Хорезма. – Н.: 2015. – 100 с. (Saipov S.T. Non-glazed ceramics of Medieval Khorezm. – N.: 2015. – 100 p.)
- [18] Боқиев А., Шайдуллаев А., Йўлдошева З. Охс цивилизацияси. – Тошкент: Yangi nashr, 2015. – 176-бет. (Boqiev A., Shaidullaev A., Yoldosheva Z. The Oxus civilization. - Tashkent: New edition, 2015. - Page 176.)
- [19] Бисенбаев А. Мифы древних тюрков. – Алматы: Фонд Дизайн, 2007. – 120 с. (Bisenbaev A. Myths of the ancient Turks. – Almaty: Design Foundation, 2007. – 120 p.)
- [20] Гамирзян Д. Некоторые сюжеты из области духовной культуры древних тюрков / Древнетюркский мир: история и традиции. Институт истории АН РТ, 2002. – С. 10 – 24. (Gamirzyan D. Some stories from the field of spiritual culture of the ancient Turks / Ancient Turkic world: history and traditions. Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 2002. – P. 10 – 24.)
- [21] Дугаров Б.С. Тэнгритская мифология: пантеон божеств и эпическая интерпретация / MONGOLICA-XIV. Сборник научных статей по монголоведению посвящается 130-летию монголоведа, публициста, дипломата, академика АН СССР Ивана Михайловича Майского (1884–1975). – St. Petersburg, 2015. . – С. 48–51. (Dugarov B.S. Tengri mythology: pantheon of deities and epic interpretation / MONGOLICA-XIV. The collection of scientific articles on Mongolian studies is dedicated to the 130th anniversary of the Mongolian scholar, publicist, diplomat, academician of the USSR Academy of Sciences Ivan Mikhailovich Maisky (1884–1975). – St. Petersburg, 2015. . – P. 48–51.)
- [22] Dala yozuvlari. Farg'ona viloyati, Rishton shohi. 2018 yil. (Field records. Rishton city, Fergana region. 2018 year.)

- [23] Қадимги тарихчилар Ўрта осий ҳақида: Терма парчалар / Тузувчи ва тарж. Зоҳир Аъзам; Масъул муҳаррир О. Абдуллаев. – Т.: Юрист-медиа маркази, 2008. – 184-бет. (Ancient Historians About Central Asia: Terma Fragments / Compiled and translated. Zahir Azam; Responsible editor O. Abdullaev. - T.: Jurist-media center, 2008. - p. 184.)
- [24] Аширов А.А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – 272-бет. (Ashirov A.A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people. - Tashkent: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2007. - 272 pages.)
- [25] Dala yozuvlari. Farg‘ona viloyati, Marg‘ilon shahri. 2019 yil. (Field records. Margilan city, Fergana region. 2019 year.)
- [26] Tosheva N.M., Ubaydova V.E. Symbolic meaning of gold embroidery patterns in Uzbekistan. – Chinesau: Scholars’ press. 2022. – 70 p.
- [27] Sukhareva O. Suzani. Central Asian decorative embroidery. – Tashkent: ICAS, SMI-ASIA, 2011. – 120 p.
- [28] Гюль Э. Сады небесные и сады земные. Вышивка Узбекистана скрытый смысл сакральных текстов. – Москва: Mardjani foundation, 2013. – 208 с. (Gul E. Gardens of heaven and gardens of earth. Embroidery of Uzbekistan the hidden meaning of sacred texts. – Moscow: Marjani foundation, 2013. – 208 p.)
- [29] Джанабаева Г.Д. Искусство народов Центральной Азии / Монография. Редактор М. С. Розанова. – Вашингтон: Программа изучения Центральной Азии, Университет Джорджа Вашингтона, 2019. – 89 с. (Dzhanabaeva G.D. Art of the peoples of Central Asia / Monograph. Editor M. S. Rozanova. – Washington: Central Asian Studies Program, George Washington University, 2019. – 89 p.)
- [30] Сухарева О. История среднеазиатского костюма Самарканд (2-я половина XIX – начало XX в.). – Москва: Наука, 1982. 142 с. (Sukhareva O. History of Central Asian costume Samarkand (2nd half of the 19th - beginning of the 20th century). – Moscow: Nauka, 1982. 142 p.)
- [31] Снесарев Г.П. Реликты до мусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с. (Snesarev G.P. Relics of pre-Muslim beliefs and rituals among the Uzbeks of Khorezm. – M.: Nauka, 1969. – 336 p.)
- [32] Dala yozuvlari. Farg‘ona viloyati, Oltiariq tumani, Poloson qishlog‘i. 2017 Yil. (Field records. Fergana region, Oltiariq district, Poloson village. 2017 year.)
- [33] Басылов В.Н. Древние обряды верования и культуры народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – 211 с. (Basylov V.N. Ancient beliefs and cults of the peoples of Central Asia. – M.: Nauka, 1986. – 211 p.)
- [34] Dala yozuvlari. Jizzax region, Forij tumani, Sayyod qishlog‘i. 2023 yil. (Field records. Jizzakh region, Farij district, Sayyod village. 2023 year.)
- [35] Абдалов, У. М. (2022). ЎЗБЕКЛАРНИНГ МАРОСИМ ТАОМЛАРИДА ЗАРДУШТИЙЛИК АНЪАНАЛАРИНИ АКС ЭТИШИ (ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА). In ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 33-37).
- [36] Абдалов, У. М. (2014). The Water Diety’s Symbols in Spirituality of People of Khorezm. Молодой ученый, (1), 275-276.
- [37] Matniyazovich, A. U. (2018). Meals of khorezm region people and related traditions. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 7(12), 22-28.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000